

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

**NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)**

SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME

International Electronic Scientific and Practical Journal

№6 (2024)

Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6

E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences
(Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor
(Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМҰНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСТИМЕСОВ МАРАТ БУРОМБАЕВИЧ, КУЗМИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ЛЕПЕТУХИН ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, ШУКУРБАЕВ БАХЫТЖАН НЫШАНБАЕВИЧ (ГОРОД КАРАГАНДА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ ЧЕРЕЗ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ КАНАЛЫ.....	9
ALIBEK N. ZHAKANOV (ASTANA, KAZAKHSTAN) THE CHARACTERISTICS OF LIGHTWEIGHT CONCRETE AND ITS STRUCTURAL PROPERTIES.....	13
З.Д. МОЛДАГАЖИЕВА, Л.Б. ИМАНКУЛОВ, Ж.А. УЗАКБАЕВА (АЛМАТЫ) МЕДИЦИНАЛЫҚ КИІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН БЕЙМАТАЛАРДЫҢ САПАЛЫҚ КӨРСЕТКІШІН ЗЕРТТЕУ	18
АБДИРОВ М., ЖУЗБАЕВА Б.К. (ТАРАЗ ҚАЛАСЫ) ШУ-ТАЛАС СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ АЛАБЫНЫҢ ШАҒЫН ӨЗЕНДЕРІ ҮШІН ТАБИҒИ АҒЫНДЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ МЕН ТӨМЕНГІ АҒЫСЫНДАҒЫ ӨТІМ ТУРАЛЫ.....	25
ДЖОЛДАСОВ С.К., КАППАРОВ А.Б., МИРЗАКУЛОВ Т.П. (ТАРАЗ Қ., ҚАЗАҚСТАН) ЖАЛҒАСТЫРУ ҚҰРЫЛЫМДАРЫН ҚОЛДАНУ ЖАҒДАЙЫ МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ЖОБАЛАУ ҚАҒИДАТТАРЫ.....	32
ИСПАНОВА Э.Ш. (ТАРАЗ) ИНЖЕНЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТИВОСЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.....	42
КОЙШЫБАЕВА Г.Д., АҚЖІГІТ А.Б. (ТАРАЗ) ОБ УРАВНЕНИИ ПРОФЕССОРА АБДУРАМАНОВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ СОВЕРШЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЫЖКА.....	49
МЕИРМАНОВ АЙДАР (Г.ТАРАЗ, КАЗАХСТАН) АРХИТЕКТУРА НОВЫХ КОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДЯЩИХ СООРУЖЕНИЙ	56
САРБАСОВА Г.А. (Г.ТАРАЗ, КАЗАХСТАН) КОНСТРУКЦИИ АКВЕДУКА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОСЕДАНИЯ НАНОСОВ	62
СЕРІК ҒАЗИЗ (ТАРАЗ Қ., ҚАЗАҚСТАН) ПРАКТИКАЛЫҚ КЕСКІНДІ СУАҒАРЛАРДАҒЫ ӨТІМ КОЭФФИЦИЕНТІ.....	68
MANDAIYE XINAEI (KAZAKHSTAN)COMPARATIVE ANALYSIS OF GALERKIN AND FINITE DIFFERENCE METHODS IN SOLVING POISSON'S EQUATION FOR PRESSURE IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS AND FLUID-SOLID INTERACTION PROBLEMS.....	74
ALIBEK N. ZHAKANOV (ASTANA, KAZAKHSTAN) APPLICATION OF BLAST FURNACE SLAG.....	83
БЕРІКБАЙ САЯТ АЯНҰЛЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) НАУБАЙХАНАНЫҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ.....	85
ДАУЛЕТБАЕВА АҚБОТА ЕРЖАНҚЫЗЫ (ГОРОД АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) "WORLD SKILLS В КАЗАХСТАНЕ: РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В СТРАНЕ СТЕПЕЙ".....	89
РАДЧЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (КОСТАНАЙ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ВЫЗОВЫ НОВОЙ ЭПОХИ.....	91

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

КАЛКАБАЕВА С.А., ТАЛХАНБАЕВА З.А., ОМАРОВА К.М., ТУЛЕБАЕВА Ж.К. (Г.ШЫМКЕНТ КАЗАХСТАН) РОЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ.....	97
СОЛТАНОВА АЙНҰР ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ (ӨСКЕМЕН Қ., ҚАЗАҚСТАН) ҚЫСҚАМЕРЗІМДІ ЖОСПАР МИ. МИ БӨЛІМДЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ: СОПАҚША МИ, АРТҚЫ (МИ КӨПРІ, МИШЫҚ), ОРТАЛЫҚ ЖӘНЕ АРАЛЫҚ МИ. ҮЛКЕН МИ СЫҒАРЛАРЫ.....	102
ЖАҚСЫЛЫКОВА АЯУЛЫМ ЖАКЕНҚЫЗЫ, САПАРОВА САМАЛ СЕРІКҚЫЗЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) АТБАСАР ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЖАБАЙ ӨЗЕНІНІҢ АҒЫНЫН ГИДРОДИНАМИКАЛЫҚ ҮЛГІЛЕУ.....	106
САПАРОВА САМАЛ СЕРІКҚЫЗЫ, ЖАҚСЫЛЫКОВА АЯУЛЫМ ЖАКЕНҚЫЗЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ОБА ӨЗЕННІҢ НЕГІЗГІ АРНАСЫНДАҒЫ КӨКТЕМГІ АҒЫНЫН ГИДРОДИНАМИКАЛЫҚ ҮЛГІЛЕУ.....	110
ОСПАНОВА ЕҢЛІК ЖАЙЫҚҚЫЗЫ, УЗБЕКОВ ДАРХАН ЕСЕНГАЛИЕВИЧ (АСТАНА, КАЗАХСТАН) ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СЕЛЕЗЕНКУ БЕЛЫХ КРЫС.....	114

ВОРОНИНА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА, КУРАЧЕНКО, ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА (ГОМЕЛЬ, БЕЛАРУСЬ) КЛЮЧЕВЫЕ СТИМУЛЫ В ПОВЕДЕНИИ ЖИВОТНЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ.....	120
АСЫЛБЕК АСЫЛБЕК САРТАЙҰЛЫ, ТЫНЫКУЛОВ МАРАТ КОРГАНБЕКОВИЧ (АСТАНА, КАЗАХСТАН) БИОТЕХНОЛОГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО (LINUM USITATISSIMUM).....	126
BERKINBAU OMARHAN, SULEIMENOV MARATBEK ZHAKSYBEKOVICH, OMAROV BAIZHAN BAUMUKHANBETOVICH, BAUMUKHANBETOV YERKEGALI BAIZHANOVICH, MUKATAEV ARMAN SERIKOVICH (REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, ALMATY), (REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, PAVLODAR REGION, PAVLODAR) ECOLOGICAL ASPECTS OF THE SPREAD OF TREMATODES AMONG WILD DOMESTIC ANIMALS IN THE FLOODPLAINS OF THE IRTYSH RIVER.....	132

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

М.Р. АЛДАҒАРОВА, К.К. ДЖАКСАЛЫКОВА, Р.Б. НУРТАЕВА (АСТАНА) СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОГО БУЛЛЕЗНОГО ЭПИДЕРМОЛИЗА У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА.....	137
САНАТ АИДА САЯТҚЫЗЫ, ЖАЛМАГАМБЕТОВА АЙНУР АДИБЕКОВНА, ИСАБЕКОВ КУРМАНБЕК ФАРХАТБЕКОВИЧ, СТЕННИКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ) ГРИБНЫЕ ЭКСТРАКТЫ, КАК НОВЫЙ ВЕК НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ.....	141
ЗУФАРОВ МИРЖАМОЛ МИРУМАРОВИЧ, ИМ ВАДИМ МУХАСАНОВИЧ, ХАМДАМОВ САНЖАР КАМАЛОВИЧ (КАЗАХСТАН) ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ.....	148
НУРМАНОВА БОТАКОЗ САБИТОВНА, АЛТЫНБЕКОВ ЗАУЭР БАУЭРОВИЧ (ГОРОД ШЫМКЕНТ, КАЗАХСТАН) КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗДОРОВЬЯ, ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.....	159
А.А. ЖАМБУЛОВА, А.А. АДГАМОВА, К.К. ДЖАКСАЛЫКОВА, Т.Н.ОРАНСКАЯ, НУРТАЕВА Р.Б., Г.Г. ГАНИЕВА (Г. АСТАНА, КАЗАХСТАН) КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗА У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА.....	166
RAKHIMBAEVA GULNORA SATTAROVNA., OKHUNOVA DIYORAKHON ALISHER KIZI (TASHKENT UZBEKISTAN) NEUROTROPIC FACTORS: PATHOGENETIC ROLE AND DIAGNOSTIC VALUE IN THE DEVELOPMENT OF PARKINSON'S DISEASE.....	171

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

АРМЕНУИ АКОПОВНА САРГСЯН, АСМИК АРМЕНОВНА АДАМЯН (АРМЕНИЯ) НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ГАММА-ФУНКЦИИ. ПРИЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ МАТЕМАТИКА.....	180
ИБАДУЛЛАЕВА САЛТАНАТ ЖАРЫЛКАСЫНОВНА, ДҮЙСЕШ АНАР ИКРАМҚЫЗЫ (ТҮРКІСТАН Қ., ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҰҒЫМДАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ.....	194
ЕСЕНБЕК ЛӘЙЛӘ КЕНЖЕБАЙҚЫЗЫ, СЕЙЛОВА ЗОЯ ТУЛЕУБАЕВНА (ҚЫЗЫЛОРДА Қ., ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) МАТЕМАТИКАДАН БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНДА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ DAҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТӘСІЛДЕРІ.....	199
ДАУТОВА АЛБИНА АЛИМЖАНОВНА (АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ) «МЕТАЛДАР» ТАҚЫРЫБЫНА ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ ҚҰРАСТЫРУ.....	204
ЖОЛТАЙ ГҮЛНАЗ ИСАХАНҚЫЗЫ, ИБАДУЛЛАЕВА САЛТАНАТ ЖАРЫЛҚАСЫНҚЫЗЫ (ҚЫЗЫЛОРДА Қ., ҚАЗАҚСТАН) БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА АЙМАҚТЫҚ КОМПОНЕНТТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТӘРБИЕЛІК МАҢЫЗЫ.....	208
САНСЫЗБАЕВ АЛИХАН ДАРЫНОВИЧ (БҚО, ОРАЛ ҚАЛАСЫ) СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАРДЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІ МЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУҒА ҚОСАР ҮЛЕСІ.....	211
КУСАЙНОВ АСҚАР АНУАРОВИЧ (КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ОРАЛ ҚАЛАСЫ) ОҚУШЫЛАРДЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМУДЫҢ КЕЙБІР ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....	214
БАТЫРБЕК АЗИЗА САЙЫНҚЫЗЫ (АЛМАТЫ Қ.) ХИМИЯДАН БІЛІМ МЕН БІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЕСЕПТЕРДІҢ АЛАТЫН ОРНЫ.....	217
ЕЛУБАЙ ҚАРАКӨЗ БЕЙБІТҚЫЗЫ (АЛМАТЫ Қ.) «ЭЛЕКТРОЛИТТІК ДИССОЦИАЦИЯ ТЕОРИЯСЫ» ТАРАУЫНА ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ ҚҰРАСТЫРУ.....	221

КАРИМОВА ГУЛЬНАЗ КАЗАХОВНА (УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КАЗАХСТАН) ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ.....	227
ЧАЯКМЕТ ГАУХАР КАЗБЕКОВНА (ӨСКЕМЕН, ҚАЗАҚСТАН) АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ШАҒЫН АУЫЛ МЕКТЕБІНДЕГІ ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНУ.....	233
Л.И.МАРИП, С.Ж. ИБАДУЛЛАЕВА (ҚАЗАҚСТАН, ҚЫЗЫЛОРДА Қ.) БИОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ІС-ӘРЕКЕТІН ДАМУДАҒЫ ЖОЛДАРЫ.....	239
МИЗАМБАЙ Р.С., ЕЛИКБАЕВА М.О., АХМЕТОВ Н.К. (Г. АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ИГР КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ.....	249
З.Г. САТТАРХАНОВА, С.Ж. ИБАДУЛЛАЕВА (ҚАЗАҚСТАН, ҚЫЗЫЛОРДА Қ.) СЫН ТҮРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ ДАМУ ТУРАСЫНДА ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РӨЛІ.....	259
КУЛБАЕВА М.С., БАЙЫМБЕТ А.Е., ШВЕЦОВА Е.В., *ИСАБАЕВА М.А., АДАЛ Қ. (АЛМАТЫ Қ., ҚАЗАҚСТАН) ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСПЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН БИОЛОГИЯЛЫҚ ПӘННІҢ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНЫҢ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІНЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ.....	267
БИРЮК ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА (Г. КОСТАНАЙ, КАЗАХСТАН) ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КАК НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.....	275
КЕРІМБАЙ НҮРЖАН НҮРБЕРГЕНҰЛЫ, ӘБЕНОВА ӘЙГЕРІМ АЙБАРҚЫЗЫ, ЛЕСБЕКОВ ЕРАСЫЛ МҰХИТҰЛЫ ҒАЛЫМ АБЫЛАЙХАН ЕРӘДІЛҰЛЫ (ТАЛДЫҚОРҒАН Қ.) МЕКТЕП ГЕОГРАФИЯСЫНЫҢ ГЕОЭКОНОМИКА БӨЛІМІНДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАРДЫ ҮЙРЕТУДІҢ ӘДІСТЕРІ.....	278
ТЕМЕРБАЕВА АСЕЛЬ ЕРЖАНОВНА, ТЕМЕРБАЕВА ЖАННА АМАНГЕЛДИЕВНА (Г. ПАВЛОДАР, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.....	285
НУРТАЕВА АЙЫМ АЯНОВНА (Г. СЕМЕЙ, КАЗАХСТАН) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.....	291
ҚАЖИКЕНОВА АНАР АШЫМҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ.....	294
ФЕНЬКО НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА (АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩУЧИНСК) «АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».....	299
СУЛЕЙМЕНОВА ЖАННА САГИДУЛЛИНА (АСТАНА ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН) МЕКТЕПТЕ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ БАҚЫЛАУ ДАҒДЫСЫН ДАМУ ТУРАСЫНДА ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ ЖАСАУДЫҢ ЕРЕКШІЛІКТЕРІ.....	308
АБЫЛЛАЕВА БАКТЫГУЛ АКМАТАЛИЕВНА (Г. ОШ, КЫРГЫЗСТАН) РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОТЕХНОЛОГИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦИИ.....	312
КЛИМЕНКО АННА ИВАНОВНА (Г. КОСТАНАЙ, КАЗАХСТАН) СЛАБАЯ УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР, ПОРОЖДАЮЩИЙ ЛЕНЬ У СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА.....	318

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ЖУМАДИЛОВА САУЛЕ МАУЛЕНОВНА, КАБДРАХМАНОВА ГУЛЬЗИЯ СЛЯМБЕКОВНА, ЕРГАЛИЕВА АСЕЛЬ АСЫЛБЕКОВНА (ТАЛДЫҚОРҒАН Қ., ҚАЗАҚСТАН) ШОҚАН МҰРАЛАРЫНЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ.....	325
ХАМЕТОВА ДИАНА АДІЛЬБЕКОВНА (АСТАНА, КАЗАХСТАН) АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: ДУБЛЯЖ VS СУБТИТРИРОВАНИЕ.....	330
МАНАП ДИАНА ЕРБУЛАНКЫЗЫ (АСТАНА, КАЗАХСТАН) ЭТИМОЛОГИЯ ПОПУЛЯРНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.....	335
БИЛАШ СҮЙІНКИНА (ҚОСТАНАЙ) ЖАЗУДА ЖІІ ЖІБЕРІЛЕТІН ҚАТЕМЕН ЖҰМЫС.....	340
ТОҒАН А.Е., КУРКИМБАЕВА А.М. (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ДІНИ ДИСКУРС КОНЦЕПТТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ІЛЕСПЕ АУДАРМА ҮДЕРІСІНДЕГІ ҚОЛДАНЫСЫ.....	345
ШАПЕНОВ ИСЛАМБЕК ЭРКИНОВИЧ (АСТАНА, КАЗАХСТАН) РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЮРКСКИХ СТРАН.....	350
САМСАЛИЕВ А.М. (КЫРГЫЗСТАН, Г.БИШКЕК) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗАХ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ.....	355
САМСАЛИЕВ А.М. (КЫРГЫЗСТАН, Г.БИШКЕК) КОММУНИКАТИВНЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, РАЗВИВАЮЩИЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КАК КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРА В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.....	359
АМАНКУЛОВА А.Р. (КЫРГЫЗСТАН, Г.КАНТ) СИНОНИМИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: НА МАТЕРИАЛЕ ГРЕЧЕСКИХ И ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНА-ЭЛЕМЕНТОВ.....	363

АМАНКУЛОВА А.Р. (КЫРГЫЗСТАН, Г.КАНТ) ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.....	370
ИБРАГИМОВ АЛИМУСА ГЮЛЬМУСА ОГЛУ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ИРАНА В ОТНОШЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД.....	372
ДЖУРЫНБАЕВ ЕРЛАН СЫЗДЫКОВИЧ (КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ) НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ: НА ПРИМЕРЕ США И КИТАЯ.....	380
МАМЕДОВ ЭЛЬЧИН АЛИ ОГЛЫ (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН) РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАНГЕЗУРСКОГО КОРИДОРА.....	385
VERMUKHAMBETOVA ASSEL ATUMTAYEVNA (KOSTANAY, KAZAKHSTAN) FEATURES OF THE TV INTERVIEW DISCOURSE.....	390
КУВАНДЫКОВА АЙНУРА АСАНТУРОВНА, МУСАЕВА АЙГУЛЬ АРДАКБЕКОВНА (КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАРАКОЛ) АЛЛИТЕРАЦИЯ В ЭПИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ (ПО МОТИВАМ ЭПОСА «МАНАС» С. ОРОЗБАКОВА).....	394

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Г.Р. РУСТЕМОВА, А.Т. БАЙСЕЙТОВА (АЛМАТЫ Қ., ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ ҚҰРБАНЫ БОЛҒАН БАЛАЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ.....	402
---	------------